

ЎҚИТУВЧИ “ИМИЖ”И – БАРКАМОЛ АВЛОДНИ МАЪНАВИЙ ВА СИФАТЛИ ТАЙЁРЛАШ ОМИЛИ

Ш.У.Йўлдошев

Академик, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, халқ таълими аълочиси,
ТИҚХМШИ Миллий тадқиқот университетида профессор, “Йил олими – 2023”

НОМИНАЦИЯСИ ҒОЛИБИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257364>

“Сифатли таълим–
Учинчи Ренессанс пойдевори”.

Ш.М.Мирзиёев

Аннотация. Мазкур маърузада Республикамиз ёшларини маъноли, сифатли, рақобатбардош, баркамол авлод қилиб етиштиришини ва Ўзбекистонни буюклигини таъминловчи салоҳиятлар тўғрисида фикрлар билдирилган. Бунда ўқитувчи-педагогларнинг “имиж” ининг аҳамияти ва уни яхшилаш бўйича таъсир кўрсатувчи омиллар бўйича қатор тавсиялар берилган.

Ўқитувчи – педагогларнинг “имиж” и бу унинг кўриниши, тимсоли, қиёфаси, кийиниши, маданияти, сўзлаш санъати, дикцияси, ҳарфларни ва сўзларни тўғри талаффуз қилаолиши, муомала ва ўзини турли ҳолатларда тўғри тутаолиши, кийимларининг тоза ва ички-ташқи фикрлаш қобилияти тўғрисида сўз боради. Берилган тавсиялар ўтмишдаги буюк мутаффақир алломаларимиз, олимлар, биринчи ва иккинчи ренессанс вакилларининг қарашлари ҳамда ўзимнинг 67 йиллик шахсий меҳнат, илмий-педагогик фаолиятим натижалари асосида шакллантирилган.

Ўқитувчи-педагогларнинг ички ва ташқи кўринишлари, фикрлаш, фаразлар юритишлари, илмий салоҳиятли эканлиги тўғридан-тўғри уларнинг “имиж” ли кўринишини ифодаловчи тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: ёшлар, баркамол, имиж, ўқитувчи-педагог, омил, ренессанс, авлод, илмий салоҳият, устоз, аграр тизим, механизация, машина, таълим, тарбия, тавсия.

Annotation: This article expresses opinions on the potentials that will ensure the greatness of Uzbekistan and the development of the youth of our Republic into a meaningful, high-quality, competitive, mature generation. At the same time, a number of recommendations are given on the importance of the "image" of teachers and educators and the factors influencing its improvement. The image of a "teacher - pedagogue" is his appearance, image, manner of dressing, culture, the art of speaking, diction, the ability to pronounce letters and words correctly, behave correctly in handling and in various conditions, the cleanliness of his clothes and the ability to think inside and out. These recommendations are formulated on the basis of the views of our great thinkers of the past, scientists, representatives of the first and second renaissance, and the results of my 67 years of personal work, scientific and pedagogical activity.

Key words: youth, maturity, image, teacher-pedagogue, factor, revival, generation, scientific potential, teacher, agrarian system, mechanization, machine, suggestions and recommendations.

Аннотация: В данном докладе высказаны мнения о потенциалах, которые обеспечат величие Узбекистана и развитие молодежи нашей Республики в осмысленное, качественное, конкурентоспособное, зрелое поколение. При этом дается ряд рекомендаций о значении «имиджа» учителей и педагогов и факторах, влияющих на его

улучшение. Имидж "учитель - педагога" - это его внешний вид, образ, манера одеваться, культура, искусство говорить, дикция, умение правильно произносить буквы и слова, правильно вести себя в обращении и в различных условиях, чистота его одежды и способность мыслить изнутри и снаружи. Приведенные рекомендации сформулированы на основе взглядов наших великих мыслителей прошлого, ученых, представителей первого и второго возрождения, результатов моей 67-летней личной трудовой, научно-педагогической деятельности.

Ключевые слова: молодежь, зрелость, имидж, учитель-педагог, фактор, возрождение, поколение, научный потенциал, учитель, аграрная система, механизация, машина, предложения и рекомендации.

Дарс ила тарбия орасида бироз фарқ бор бўлса ҳам, иккиси бир бирида айрилмайдурган, бирининг вужуди бирига бойланган жон ила тан кабидир.

Абдулла Авлоний

Маърузамни Муҳтарам ва Биз учун энг азиз инсон – Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг “Сифатли таълим – Учинчи Ренессанс пойдевори” деган ғоялари билан бошлайман.

Тарихдан маълумки биринчи (IX-XIII асрлар), иккинчи (XIV-XV асрлар) ренессанс вакиллари, буюк алломаларимиз: Абу Наср Фаробий, Аҳмад Ал-Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Ал-Хоразмий, Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Низомиддин Мир Алишер Навоий, Абдулла Қодирий, Абдурауф Фитрат каби буюк аждодларимиз, кейинги авлод ва бизга қадар бўлган юртдошларимизга илм-фан, таълим, тарбия соҳасида бебаҳо бўлган асарларини, ихтироларини, ғояларини ва илмий салоҳиятлари, амалий тажрибаларини халққа, жамоага эл севган мерос сифатида қолдиришган.

Бугунги кунда Президентимизнинг ташаббуслари билан Ўзбекистонни буюклигини, ривожланган мамлакатлар орасида муносиб ўринни эгаллашимизни асосий мақсад қилиб, Учинчи Ренессанс пойдеворини қуриш учун маънавий баркамол мутахассислар ва олимларни тайёрлаш режалаштирилган. Шунинг учун биз, мутахассис ўқитувчи-педагоглар, устозлар, олимлар олдимизда ҳозирги кунга ва келажакка хос-мосравишда тайёрланган рақобатбардош, мутахассислик фанларини чуқур илдизига эгаллаган, жаҳон стандарт ва дастурлари асосида мутахассислар ва олимлар етишиб чиқиши кераклигини онгли равишда тушунамиз.

Республикамизда таълим-тарбия ва ўқув муассасаларида – боғча, мактаб, ўрта махсус таълим муассасалари, институт ва университетларнинг таълим тизимида маънавий баркамол мутахассислар тайёрлашда сифатли ва маънавий баркамол авлодни тарбиялаш бўйича кўплаб ишлар Президентимиз томонидан янгича ёндашув асосида амалга оширилди. Сўнгги йилларда республикамизнинг барча соҳаларини тараққий эттириш, турли жабҳаларини ривожлантириш ва етук давлатлар қаторидан ўрин олиш, таълим-тарбия, сифат ва маънавий баркамол ёшларни тайёрлаш тўғрисида кўплаб қарор, фармойишлар чиқарилди. Учрашувларда мутахассисларни такрор-такрор рақобатбардош қилиб тайёрлаш тўғрисида маслаҳатлар берилди. Уларда илм-фан, таълим – тарбия сифатини кўтариш, ёшлар муаммоларини ҳал этиш ва ғоялар драйвери орқали рақобатбардош мутахассислар бўлиб етишишларини таъминлаш бўйича кўплаб вазифалар белгиланган.

Таълим ва тарбиявий ишларимизда маънавий баркамол авлоднинг сифатини яхшилаш ва кўтаришнинг бирқанча усуллар мавжуд. Шулардан бири менинг назаримда ўқитувчи, ассистент, доцент, профессорлар, устозларнинг илмий салоҳияти қаторида, унинг “Имиж”и кўриниши, тимсоли, қиёфаси, кийиниши, маданияти, сўз нутқи, дикцияси, ҳарфларни ва сўзларни тўғри талаффуз қила олиши, муомала ва ўзини турли ҳолатларда тўғри тута олиши, кийимларининг тоза ва бошқа ҳислатларга эга бўлиши керак. Бундай кўриниш ва ҳислатларга эга бўлган ўқитувчи, талабалар, магистлар, изланувчилар, жамоа, касбдошлар ва бошқаларга иши, ёзган мақола, диссертация, дарслик, қилган ихтиролари, ишланмалари, сўзи, мутоалага, ўқишга муҳаббат уйғота олса, яратган илмий асарлари билан ғурурлана олса, ақл-идроки билан ўрнатилган, намуна бўлса арзийдиган ўқитувчи-педагог ҳисобланади. Шундай обрўли эътиборли ва намунали бўлган ўқитувчиларимиз янада кўпайсин.

Бизнинг “ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университетиде профессор, ўқитувчи ва устозларимиз томонидан тайёрланган инженер-бакалаврларимиз аграр тизимидаги хўжаликларда (фермер, деҳқон, кластер ва сув хўжаликлариде) фаолият кўрсатаётган муҳандислик лавозимлариде мутахассислик салоҳияти билан атрофдагиларга ўрнатилган бўлиб келишмоқда.

Педагогик луғатларда таъриф этилишича “Имиж” – (инглизчада – имаже, лотинчада – имаго, русчада – имидж, ўзбекчада – имиш – тимсол, кўриниш) – шахс, ҳодиса, нарсанинг омалаштириш, реклама қилиш ва бошқа ҳоказо, мақсадларда одамлар тўғрисида фикур билдириш, ҳиссий – рухий таъсир кўрсатишни кўзлаб шакллантириладиган қиёфаси; тарғиб қилиш воситаларидан бири.

Ўқитувчининг тасвири, унинг қиёфаси, шахсий фазилатлари, талабаларга, аспирант ва докторантларга таъсир ўткази олиши. Ўқитувчи қиёфаси – биринчи таасурот, билимининг чуқурлиги ва кенглиги, мослашувчанлик, ғайрат, шиддатлилик ва самимийликдан иборат.

Биринчи таасурот учун чиройли ва замонавий кийиниш муҳим омил ҳисобланади. Тўғри кийим муваффақиятли профессионализмни яратади ва доимий ижобий реакцияга сабаб бўлади.

Ҳозирда “ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университетининг профессор-ўқитувчиларининг кўриниши қандай бўлиши кераклиги менга аниқ ва равшан. Бунинг учун сизларга XIX асрда яшаб, ижод этган рус ёзувчиси А.П.Чехов томонидан инсонлар кўринишига қуйидаги таъриф берилган:

“Инсонларда ҳамма нарса гўзал бўлиши керак: юзи фикрлари, қалби ва қарашлари кийиниши, кўриниши, ақл-идрок, фикр ва кўнгил теъранлиги”.

Кўриниб турибдики, ёшларни тарбиялашда, маънавий баркамол-бўлишида ўқитувчи кўриниши гўзал, кийиниши яхши, маъноли сўзлаш ва гапириш, илмий салоҳияти юқори бўлиши талаб қилинади. Шундай ўқитувчи-педагог талабалар, шогирд, тадқиқотчилар, фалсафа ва фан докторлари, касбдошлар ва жамоа олдида доимо эътиборда ва намуна бўла олади.

Учинчи ренессанс пойдевори бунёдкори ҳисобланган қурувчи ёшлар таълим соҳасида маънавий билим олиб, баркамоллик даражасида етук мутахасис бўлиб чиқишлари учун университетимиз зиммасига ҳам қатор талабалар қўйилган.

Университет факултет, кафедра ва илмий марказларда талабалар, магистрлар ва изланувчиларга аниқ (математика, физика, кимё, гидравлика, механика ва бошқа), умумтехник (материалшунослик, стандартлаш, машиналар деталлари ва бошқа) ва махсус фанларни ўқитиш, уларни қишлоқ хўжалигидаги муаммолари билан узвий интеграциялашган ҳолда олиб бориш талаб этилади.

Ўқитувчи “имиж”ли кўриниши, тимсолга эга бўлиши ва талабалар талабига жавоб бериши учун улар соғлом дарахт каби мевали, кўм-кўк барг,шоҳ, ва новдаларга эга бўлишлари керак.

Замонавий, ҳозирги кундаги педагог ва олимларимиз кўплаб йиллар давомида жаҳон цивилизацияси томонидан тўпланган ва таълимнинг улкан тажрибасини, педагогик тарбияни ўзида мужассам сақлаб келган. Муаллим, тарбиячи, ўқитувчи – педагог ва устоз бўлиб шаклланишимиз ва ривожланишимизда Марказий Осиё алломаларининг хизматлари катта. Абу Наср Фаробий, Абу Райхон Беруний, Ал Хоразмий, Абу Али Ибн Сино, Мирзо Улуғбек каби кўплаб олимлар, ёзувчи ва шоирлар Махмуд Қўшғарий, Кайковус, Низомиддин Мир Алишер Навоий, Ахмад Дониш ва Шарқнинг бошқа кўплаб буюк мутафаккирлари тарбиячи, муаллим, ўқитувчи – педагог ва устозларга нисбатан улар қандай бўлишликлари кераклиги тўғрисида ўзларининг фойдалитарихий фикрларини билдиришган.

Буюк файласуф олим Абу Наср Фаробий тарбиячи, ўқитувчи – педагог ва устозларнинг кўриниши ва касбий фазилатлари бўйича фикр билдириб, уларда қуйидаги фазилатлар бўлиши кераклигини айтиб ўтган: яхши хотира, жасорат, адолатли ривожланган мантиқли, мушоҳада ва илмга муҳаббат, бўлиши керак.

Муқаддас “Авесто” китобида таъкидланганидек, гўзал имидж кўриниши билан “яхшилиқни ёмондан ажратаолишлари ва ҳаётда тўғри йўлни танлашлари учун гўзал ахлоқли бўлишлари шарт”. Имиж хусусиятларидан бири талаба-ёшларга ўз фарзандларингиздек, қувонч ва меҳр билан муносабатда бўлишлик уқтирилган.

Ҳар қандай ўқитувчи – педагог, устоз, таълим – тарбия соҳиби, маданият ва салоҳият эгаси, ўзининг чиройли ва маъноли “Имидж” кўриниши билан ёшларни маънавий – баркамол қилиб тайёрлашга хизмат қилишликлари, ватанпарвар ва ўзларини тўлиқ илм – фанга бағишлайдиган иқтидорли ёшларни камол топдиришга, давлатимиз томонидан, шахсан Президентимиз катта эътибор қаратаётган “имиж”ли кўринишлари чиройли ва маъноли бўлган ўқитувчилар жамиятда шарафли ўрин эгаллаб, кафедра, факультет, институт, университетлар ва бошқа таълим муассасаларида ватан тараққиёти учун хизмат қилишимиз бизнинг жамиятдаги катта ўрнимизни эътироф этади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг: *“Ҳозирги замонда ҳамма жабҳаларда илм, билим ва салоҳият сув билан ҳаводек заррурлиги, ҳар қайси давлат фақатгина шу асосда тараққиётга эришиши, содда қилиб айтганда, инсон билак кучидан кўра илм кучи билан кўпроқ даромад ва обрў – эътибор топиши мумкинлигини ҳаммамиз яхши англаймиз”* деган сўзлари барча ўқитувчи – педагог, устозларга тегишли деб ҳисоблаймиз.

Ёш авлод, маънавий баркамол авлодни тайёрлашда мактабгача таълим ташкилотларида тарбиячи мураббий, ўқитувчи-педагог, устоз, олий таълим муассасаларида ўқитувчи-педагог, устоз, домлаларнинг чуқур илмий салоҳиятга, “Имиж”и педагогнинг кўринишига тўғридан-тўғри боғлиқлиги бор. Чунки “Имиж” хусусиятлари –

уларнинг маънавий баркамол авлодни тайёрлашда ўқитувчи - педагог, устоз ва илмий-тадқиқот изланишлар раҳбари сифатида кўринишини ифодаловчи омил ҳисобланади.

Менинг “имиж”имни тўлдирадиган ва бойтадиган хислатларимга – энг биринчилари бу яратган дарсликларим (крилл ва лотин алифбосида), илмий ишларим натижаси акс эттирилган ва инновацион ғоялар билан тўлдирилган монографияларим, юзлаб мақолалар, улардан қисмани хорижий нашрларда чоп этилган, технологик харита ва тавсиялар, муаммоли маърузаларим киради.

Имиж кўринишимиз, тимсол ва қиёфамиз, фараз қилишларимиз фикрлаш қобилиятимиз, сўзлаш маданиятимиз, маърузаларимиз инновацион ғоялар билан суғорилган, суҳбатларимиз маъноли, талабаларга бериладиган топширик ва кўрсатмаларимиз тўғри, адолатли, мутахассислигимизни ифодаловчи кўринишимиз талабаларда, магистр ва изланувчиларда илмга меҳр, хурмат ва ёзган дарслик, монография, диссертация ва мақолалар туфайли ғурурланиш кайфиятини пайдо қилади, ички ҳис-туйғу тушунчаларини оширади.

Тасаввуримизни чиройли шакллантиришимиз керак. Бу айниқса ўрта ва олий таълим ўқитувчи-педагоглари учун фойдалидир. Маърузалар ўқиймиз, талабалар билан доимо мулоқотда, магистр, докторант изланувчиларга индивидуал таъсир кўрсатамиз. Бу уларнинг касбий фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Олимларнинг эътироф этишлари бўйича ўқитувчи “Имиж” касбий маҳоратини муҳим жиҳати ва талаба, магистр, изланувчи докторантларга педагогик таъсир кўрсатишни ижобий воситаси деб ҳисоблайдилар.

Бу жамиятимиз томонидан ўқитувчига қўйиладиган талаб, иккинчи томондан ўқитувчининг педагогик тарбияси ва “Имиж” кўрсаткичлари, хусусиятларини, ахлоқий тажриба ташувчи сифатида намуна бўлишни тақозо этади. Ўқитувчи ўзини талабаларга яхши кўриниши учун “имиж” хусусиятларини яхшилаши керак.

Буюк ҳадислар султонлари бўлган Муҳаммад а.с пайғамбаримиз, Имом Бухорий, Имом Ат-Термизий ҳадисларида келтирилишича битта алифбони (крилл, лотин, араб) ёки битта рим, араб рақамларини ўргатган инсон устоз ҳисобланган. Ўзимнинг мактабгача бўлган тарбия, мактаб, олий ва ўрта таълим муассасаларида, аспирантура, докторантура ва меҳнат фаолиятимда улуғ устозларим бўлишган. Булардан мен тамомлаган Тошкент давлат техника университетида III, IV ва V босқичларида таълим, тарбия ва илм берган академик О.У.Салимов, аспирантура ва докторантурада диссертацияларимга раҳбарлик қилган профессор П.В.Спиридонов ва Москвалик академик А.И.Селивановлар ўзларининг нафақат имиджли кўринишлари билан, балки илмнинг илдизигача, фанларни асоси ва назарий қисмлари соҳа тизими хўжаликларигади предмет ва объектлари билан узвий боғланган, интеграциялашган холда чуқур тушунтиришга ҳаракат қилардилар. Уларнинг илмий салоҳиятлари ва инсоний хусусиятлари билан ҳамма вақт ғурурланиб, фахрланиб келганман, менга бўлган ишончларини оқлашга ва “Шогирд устоздан ўтиши керак” деган нақлга амал қилиб келяпман. Бу эса менга имиж кўрсаткичлари, ўқитувчи – педагог, устозлар тўғрисида фикр билдиришлик, тавсиф беришлик ва тарғиб қилишда асосий восита эканлигини, гўзал кўриниш, кийинишлари яхши, юқори илм – билимли, тарбия эгаси бўлган ҳар қандай ўқитувчи – устоз ҳар доим раҳбарлар эътибори ва эъзозида бўлган ва бўлиши мумкин эканлигини кўрсатди.

Устозларнинг ўғитларини қанчалик ўзимизда акс эттира олсак, шунчалик хурмат ва этиборга сазовор бўлишимиз, рақобатбардош, жаҳон стандарт ва дастурларига мос равишда мутахассислар тайёрлашга ва тарбияси юқори бўлишлигига эришишимиз мумкин.

Замонавий ёшлар биз ўқитувчи-педагог ва устозларнинг илмий жиҳатдан салоҳияти юқори, ишлаб чиқариш тизимидаги ўжаликларни билиши, лаборатория ва амалий машғулотларни ишлаб чиқариш объектлари билан интеграциялашган, тадқиқот ишланмаларини инновацион ғоялар билан суғорилган ҳолатда олиб боришларинатижасида илмдаги кўрсаткичлари юқори, намунавий баркамол авлодни тайёрлаш бўйича вазифаларимизни бажара олган бўла оламиз. Чунки замон ёшлари таълимга, илмга қизиқувчи, шиддат билан янгиликларни ўзлаштириб устоз, тарбияловчи, ўқитувчи-педагоглардан кўплаб билим ва илм соҳаларини эгалламоқдаларва келажақда ўқитувчи-педагог устозларига ўхшашликни орзу қилиб ҳаётга кириб келмоқдалар.

Ўқитувчи – педагог, устоз, мураббийларимиз касблари ва имижли кўринишларини жамоа орасида, таълим олувчилар орасида машҳурлик ва обрў – эътиборли бўлиши, уларнинг касбий муваффақияти, салоҳияти, обрўси жозибали имиж кўриниши билан белгиланади. Шунинг учун, ўқитиш, тарбиялаш, баркамол авлод тайёрлашда профессор ўқитувчилар фанива ишлаб чиқариш объектларни ўзаро узвий боғлаб, интеграциялашган ҳолда тушунтиришга ҳаракат қилиб илмий салоҳиятлари ва инсоний хусусиятлари билан ҳамма вақт ғурурланиб, фахрланиб “Шогирд устоздан ўз муваффақиятлари билан ўтиши керак” деган нақлга амал қилишимиз керак. Бу жамиятимиз томонидан ўқитувчига кўйиладиган талаб, иккинчи томондан ўқитувчи педагогик тарбияси ва “Имиж” кўрсаткичлари, хусусиятларини, ахлоқий тажриба ташувчи сифатида намуна бўлишлигини тақозо этади. Ўқитувчи ўзини талабаларга яхши кўрсатишга интилиши учун “имиж” хусусиятини, кўринишини яхшилашни талаб этилади.

Барча мутахассисликлар ичида энг обрўлиси ва жозибали касб, бу тарбиячи, ўқитувчи – педагог, устозлик бўлиб, кенг жамоа аҳоли орасида эътиборли ва машҳурлиги билан обрў – эътиборга сазовор бўлиши, касбий муваффақияти кўп қиррали, илмий салоҳияти чуқур, сўз маданияти юқори, кўриниши ва муомаласи жозибали, маъноли, кўп қиррали “Имиж”га эга бўлиш ниҳоятда яхши ва фойдали.

Инсонлар ёшлари катта бўлиб, ҳаётини тажрибаларининг бойиши, илмнинг турли йўналишларида тажриба ва билимлар орттириши натижасида, уларнинг салоҳиятлари фанларнинг асослари, назарий қисмлари ва ҳаётини тажрибаларимиз тўпланиб, тўлиб боради. Илм ҳеч қачон йўқолмайди, сарф қилинса ҳам, қоғозга туширсангиз ҳам, талаба, магистр, шогирдларингизга берсангиз ҳам камаймайди. Шунинг учун буюк, шерлар султони, давлат арбоби Низомиддин Мир Алишер Навоий бобомиз:

**“Хунарни асрабон неткумдир охир,
Олиб тупроққаму кеткумдир охир”**

деган маъноли мисралари бор. Тўпланган билим ва тажрибалардан салоҳиятимизни тўлиқ маънавий – баркамол авлод тайёрлашга бағишлайлик.

Чунки “Имиж” ўқитувчининг касбий фаолиятининг билишининг ифодаловчи кўриниш тимсолни ифода қилади. Шунингдек ташқи (сўзлашишда) ва ички (фикрлаш жараёнида) фазилатларни кўрсатади.

Ўқитувчи, тарбияловчи, педагог, доцент, профессор, устоз ва талабаларнинг “Имиж” кўриниш, ҳислатларини кўтариш ва яхшилаш мақсадида қуйидагилар тавсия этилади:

1. Тарбиячи, ўқитувчи, педагог, доцент, профессор ва устозларнинг кўриниши, ҳислатлари, илмий салоҳияти, маданияти, савияси талаб даражасида шаклланган бўлиши.
 2. Ички ва ташқи фикрлаш ва фаразлар юритиши, сўзлаш маданияти ва педагог маҳорати ниҳоятда юқори ва етук бўлиши, маданиятли ва юқори фазилат эгаси бўлиши.
 3. Ўқитувчи-педагог ва тарбияловчиларнинг касб маҳорати соҳаларни ўзлаштирганлиги, ўқитадиган фанларнинг асоси, назариясини чуқур билишлик, ишлаб чиқариш объект ва предметлари билан узвий боғланган интеграцияланган ҳолда ўқитиш.
 4. Сўзлаш нутқи, сўздаги ҳарфларни равон талаффуз қила оладиган, дикцияси юқори маданият соҳибаси бўлиши керак.
 5. Фаразларни тўғрилиги, фикрларнинг маъноли эканлиги ўқитувчининг илмий кўрсаткичларидан ҳисобланади.
 6. Ўқитадиган фанларни, жумладан аграр тизимидаги ирригация, мелиорация, механизация, электрлаштириш, автоматлаштириш, гидротехник иншоатларни куриш, фойдаланиш ва таъмирлаш технология, тавсия ва инноватсион ғоялар билан тўлдириш.
 7. Чиройли кўриниш, кийиниши талабалар билан учрашувда, турли йиғилишларда ўзини ишончли хис қилишни таъминлаш.
 8. Олий таълим мусасалари, кафедра ва факултетларининг ўқитувчи, профессор ва илмий ходимлари ўқитиладиган фанларини асоси ва назарий қисмларини соҳа тизимидаги хўжаликларнинг предмет ва объектлари фаолияти билан узвий боғланган – интеграциялашган ҳолда ва инновацион ғоялар билан суғорилган ҳолда олиб боришлари.
 9. ”Имиж” кўринишга (хусусиятлари) тўлиқ эга бўлган ўқитувчи-педагог ўқув жараёнлари таълим – тарбия ва илмий изланишларни сифатли, маъноли ва яратилаётган янги технология, техника ва тавсияларини самарадорлигини таъминлаш.
 10. Университетнинг юқори босқичида ўқитиладиган махсус (мутахассислик) фанларни: ирригация, мелиорация, механизация, электрлаштириш, автоматлаштириш ва бошқаларни ўқитиш бўйича услубий (методик) қўлланма ва кўрсатмалар яратиш (ишлаб чиқариш билан узвий боғланган ҳолда).
 11. Инсонларни кўриниши бўйича халқ орасида шундай нақл ишлатилади: “Инсонни кийиниш маданиятига қараб кутиб олинади ва сўз, нутқига қараб кузатилади”.
 12. Ўқитувчи-педагог, устозларнинг илмий кўриниши, тимсоли, хусусиятлари улар фаолиятида намуна сифатида кўриниши керак.
 13. “Имиж”ли кўриниш: юз тузилиши, кийиниши, муомала, нутқ ва маданияти чиройли бўлиши ҳамма вақт раҳбарлар эътирофида бўлишимизга эришайлик.
- Давлатимиз учун сифатли таълим ва ёшлар салоҳиятини кўтариш, маънавий баркамол авлод яратиш бўйича капитал йўналтириш Президент сиёсатини асосий бўғини ҳисобланади.
- Буюк шоир, давлат арбоби Низомиддин Мир Алишер Навоийнинг тарбиявий қарашлари чуқур маъноли бўлиб унинг фикрича “ўқитувчи ўз фанини (касбий) мукамал билиши ва чуқур билимга эга бўлиши билан бирга, ҳам эҳтиёжларини тушуниши, ҳамма нарсада намуна кўрсатиши керак”.
- Буюк олим Мирзо Улуғбек таъкидлаганидек: “Муаллим ўз билимини бошқариши, етказиши, шогирдларга айтган гапларини тўғрилигини исботлаши, олган билимларини ўзлаштириши, ёдлаш ва қўллашда уларга ёрдам бериш қобилиятига эга бўлиши керак.

Юқоридаги даҳоларнинг “имиж”ли кўринишлари, маънавий қарашлари, меъросларини чуқур ўрганишимиз керак.

Мутахассис, ўқитувчи – педагог, тарбиячига таълим сифатини чуқурлиги, маданиятли эканлигимизни фодолашчи кўриниши билан атрофдагиларга намуна бўла олади.

Сифатли, рақобатбардош, баркамол ва жаҳон стандартларига мос равишда тайёрланаётган мутахассисликлар барча соҳаларда, жумладан аграр тизимидаги хўжаликларидан ишлаш учун, уларнинг “имиж” кўрсаткичлари юқори ва салоҳиятли бўлишига эришимиз керак.

Шундан келиб чиқиб, имидж кўрсаткичлари мутахассисликка қараб турлича педагогик адабиётларда келтирилган материалларнинг таҳлилига кўратурли мазмунга эга бўлиши мумкин. Масалан менинг соҳам ирригация, мелиорация, қишлоқ хўжалигини механизациялаш, электрлаштириш ва техникалардан фойдаланиш, таъмирлаш, тиклаш, сақлаш ва диагностика технологик жараёнларни яратишдан иборат.

Ўқитувчи – педагог, устозларни “имиж”ли кўриниши, илмий салоҳияти, фан ва ишлаб чиқариш янги инновацион ғоялар билан таълим-тарбия бериш янада раванқ топиши муқаррар.

Ўзимни Муҳтарам Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг чуқур маъноли ибораси билан яқунламоқчиман:

“Тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу – илм-фан, таълим ва тарбиядир.

Жонкуяр олимларимиз буюк аждодларимизнинг илмий анъаналарини муносиб давом эттирган ҳолда, илм-фанни тараққиётимизнинг драйверига айлантириб, мамлакат ривожига хизмат қиладиган муҳим кашфиётлар яратишларига ишонаман”

Хақиқатан ҳам, Президентимизни ишончини оқлашга астойдил ҳаракат қилиб, “Имиж” кўриниш ва хусусиятларини барча қирраларига эга бўлган ҳолда, ўқув жараёнларини ишлаб чиқариш тизимидаги хўжаликлар билан узвий боғланган, интеграциялашган ҳолда, илмий ишланмаларнинг тадқиқот натижалари билан бойитилган, ёзиладиган дарсликларимизни аграр соҳа хўжаликларини фаолияти билан интеграциялашган ва монография, диссертацияларда инновацион ғоялардан фойдаланган ҳолда тайёрлашимиз керак. Мен шуларга амал қилган ҳолда барча шогирдларим билан ўз салоҳиятимдан, ҳаётий тажриба ва маданиятим, ёзган сифатли мақола ва китобларим билан, рақобатбардош мутахассисларни тайёрлаш орқали ишонтиришга ҳаракат қиламиз.